

УДК 614.1

DOI 10.5281/zenodo.11103661

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS IN THE UDMURT REPUBLIC

СЫСОЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ПУЗЫРЕВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

САДРЕТДИНОВА АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ХОСНУЛЛИНА ДИЛЯРА ХАЛИЛЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

SYSOEV PAVEL GENNADIEVICH,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

PUZYREVA YANA ALEXANDROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

SADRETDINOVA ALINA VASILYEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

KHOSNULLINA DILYARA KHALILEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье рассматривается эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике за 2019-2023 года. Проанализированы основные показатели, характеризующие обстановку по данному заболеванию в Удмуртии, также проведено их сравнение с Российской Федерацией. Для представления эпидемиологической ситуации в регионе представлены статистические данные по заболеваемости, доле больных с МБТ(+) среди впервые выявленных туберкулезом, впервые выявленным больным с множественной лекарственной устойчивостью и динамике смертности от туберкулеза. На основании полученных показателей сделаны выводы о положительной динамике по основным показателям.

The article examines the epidemiological situation of tuberculosis in the Udmurt Republic in 2019-2023. The main indicators characterizing the situation of this disease in Udmurtia are analyzed, and their comparison with the Russian Federation is also carried out. To represent the epidemiological situation in the region, statistical data on morbidity, the proportion of patients with MBT(+) among those newly diagnosed with tuberculosis, newly diagnosed patients with multidrug resistance and the dynamics of mortality from tuberculosis are presented. Based on the obtained indicators, conclusions are drawn about the positive dynamics of the main indicators.

Ключевые слова: Удмуртская Республика, туберкулез, заболеваемость, распространенность, смертность, эпидемическая ситуация.

Key words: *Udmurt Republic, tuberculosis, morbidity, prevalence, mortality, epidemic situation.*

Туберкулез – это опасное инфекционное заболевание, которое передается преимущественно воздушно-капельным путем и нередко является причиной смерти, согласно Всемирной Организации Здравоохранения [7].

За последние пять лет в Российской Федерации (РФ) зарегистрирован значительный прогресс в борьбе с распространением туберкулеза [8]. Данные по заболеваемости на уровне регионов свидетельствуют о сокращении на 25,7% в период с 2019 по 2023 год (а именно, с 41,2 до 30,6 на 100 тыс. человек соответственно) [5]. Но необходимо отметить, что имеется нестабильная динамика этого показателя в некоторых регионах, в число которых также входит Удмуртская Республика (УР) [2-6; 10].

Для характеристики эпидемиологической обстановки по туберкулезу в УР за последние 5 лет, необходимо учитывать такие показатели, как: заболеваемость, распространенность и смертность [1; 9; 12].

Цель исследования.

Изучить эпидемическую ситуацию по туберкулезу в УР за последние 5 лет.

Материалы и методы.

Проанализированы ежегодные статистические данные по туберкулезу в УР за 2019-2023 гг.

Результаты исследования и их обсуждение.

Уровень заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения на территории УР за исследуемый период снизился на 21% по сравнению с 2019 годом, а также имел более позитивную динамику по сравнению со средними показателями по всей России [2-6; 11]. Значения заболеваемости в УР и РФ по годам представлены на рис. 1.

*Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом населения УР и РФ (на 100 тысяч населения)
[сост. авт.]*

Помимо заболеваемости к глобальным проблемам здравоохранения, неблагоприятно влияющим на эпидемическую ситуацию, является доля бактериовыделителей (МБТ(+)) среди впервые выявленных больных туберкулезом в связи с тем, что эта категория больных яв-

ляется эпидемически опасной. Согласно проанализированным данным, этот показатель снизился на 13,5% (Рис. 2) [2-6; 11].

Рис. 2. Доля больных с МБТ (+) среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания (%) [сост. авт.]

Негативное воздействие на эпидемическую обстановку в УР оказывает доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью среди МБТ(+). Анализ данных показал, что каждый третий бактериовыделитель имел МЛУ (Рис.3) [2-6; 11].

Рис. 3. Впервые выявленные больные ТОД с МЛУ в УР и РФ среди впервые заболевших больных с бактериовыделением (%) [сост. авт.]

Показатель распространенности туберкулеза с МЛУ микобактерий туберкулеза в Удмуртской Республике снизился на 35,7% за период с 2019 по 2023 гг. (Рис.4) [2-6; 11].

Рис. 4. Распространенность туберкулеза с МЛУ МБТ (+) за 2019-2023 гг. (на 100 тыс. населения) [сост. авт.]

Уровень смертности в Удмуртской Республике сохранялся на уровне ниже общероссийского и уменьшился на 16,2% с 2019 по 2023 год (Рис. 5) [2-6; 11].

Рис. 5. Динамика смертности населения Удмуртской Республики от туберкулеза в сравнении с РФ в 2019-2023 гг. (на 100 тыс. населения) [сост. авт.]

Выводы.

В Удмуртской Республике отмечается положительная динамика в отношении всех основных показателей, характеризующих эпидемиологическую обстановку. Однако, ситуация остается напряженной, в связи с большой долей бактериовыделителей, в том числе имеющих

множественную лекарственную устойчивость. Решение данной проблемы по сей день является одной из основных задач Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев Е.И., Русских О.Е., Емельянова А.С. Сравнительный анализ основных эпидемиологических показателей по внелегочному туберкулезу в УР, РФ и соседних субъектах ПФО за период 2007-2017 гг. // Синергия Наук. 2018. № 24. С. 1243-1250.
2. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 2019 году // Информационная бюллетень. 2019. URL: <https://goo.su/hURDr> (дата обращения 08.04.2024).
3. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 2020 году // Информационная бюллетень. 2020. URL: <https://goo.su/19xE> (дата обращения 08.04.2024).
4. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 2021 году // Информационная бюллетень. 2021. URL: <https://goo.su/qdPtAT> (дата обращения 08.04.2024).
5. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 2022 году // Информационная бюллетень. 2022. URL: <https://goo.su/xpyBFW> (Дата обращения 08.04.2024).
6. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 2023 году // Информационная бюллетень. 2023. URL: <https://lxl.su/nx16> (Дата обращения 08.04.2024).
7. Кондрашов В.А., Пугачева М.Г., Щапкова М.М. Формы туберкулеза и современные методы терапии // Вестник науки и Творчества. 2019. № 8. С. 30-33.
8. Нечаева О.Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России // Туберкулез и болезни легких. 2018. Т.95. № 8. С. 15-24.
9. Русских О.Е., Арсланова А.А. Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в городах Удмуртской Республики // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2021. № 2. С. 21-24.
10. Сысоев П.Г., Газизова Л.Ф., Мубаракшина Г.Ф. Анализ заболеваемости туберкулезом взрослого населения Удмуртской Республики // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 5(73). С. 95.
11. Сысоев П. Г., Медведь М.С. Туберкулез в Камбарском районе Удмуртской Республике // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции. 2017. С. 157-160.
12. Шабардин А.М., Сапего К.С. Сравнительный анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Удмуртской и Марийской Республиках // Дневник науки. 2023. № 12 (84).

© Сысоев П.Г., Пузырева Я.А., Садретдинова А.В., Хоснуллина Д.Х., 2024.